

НЕСТАЦИОНАРНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЛАГОПЕРЕНОСА В ГИДРОМОРФНЫХ СРЕДАХ, ОБУСЛОВЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЕМ УРОВНЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

З.Ашуралиева
И.Ортиков
Ш.Назаров

Научно-Исследовательский институт ирригации и водных проблем

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13911470>

Анализ режима влажности в естественных условиях и при орошении позволяет выделить в зоне аэрации три области. Первая область - активный слой, мощность которого редко превышает 1 метр. Вторая область, ниже активного слоя - область переменной влажности, имеет мощность от 1 до 4 метров. Колебания влажности в ней связаны с сезонными изменениями в поступлении и расходовании влаги в верхнем активном слое. Мощность этой зоны зависит от периода колебания влажности и фильтрационных свойств пород. В верхней части зоны аэрации сезонные изменения интенсивности влагопереноса выше, а с глубиной они уменьшаются. Этим, в частности, объясняется уменьшение амплитуды колебания уровня с увеличением глубины залегания. Причем уменьшение амплитуды свидетельствует не об уменьшении питания с глубиной, а только о его стабилизации во времени. Ниже области переменного увлажнения находится область транзита, где влажность в течение длительного периода времени практически не меняется и соответствует значению влажности, определяемому средне-многолетним значением питания подземных вод W .

Зона транзита примыкает к капиллярной кайме, где колебания влажности связаны с изменением уровня подземных вод. Режим влажности здесь обусловлен режимом уровня подземных вод и имеет хорошо выраженную периодичность. В естественных условиях приток к поверхности подземных вод компенсируется оттоком к естественным дренам, что определяет относительную стабильность уровня подземных вод, особенно при большой глубине их залегания. Распределение влажности по высоте над уровнем подземных вод находится в зависимости от гидрофизических характеристик пород зоны аэрации и интенсивности потока влаги.

Закономерная тенденция в подъеме уровня или его спаде чаще всего связана с хозяйственной деятельностью человека. В зависимости от характера процесса, его направленности и интенсивности в зоне аэрации происходит переформирование профиля влажности, затрагивающее либо всю зону аэрации, либо проявляющееся только в капиллярной зоне.

Постановка задачи

Расчеты влагопереноса в верхних слоях зоне аэрации, в основном, базируются на решении одномерного балансового уравнения влагопереноса. Когда концентрация примеси сильно меняется во всех направлениях в гидроморфных средах, эти уравнения решаются с большими погрешностями. Нами получены трехмерные нестационарные гидравлические модели процесса переноса гомогенной смеси в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод. А для решения данной зависимости нами проведены специальные натурные исследования для нахождения необходимых

экспериментальных геогидродинамических параметров. В результате, полученные экспериментальные данные позволили нам решить трехмерное нестационарное уравнение влагопереноса в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод.

Гидравлическое моделирование

При гидравлическом моделировании допустили, что изменение влаги в трех направлениях находится как произведение решения уравнения для диффузии в вертикальном направлении на некоторую функцию $f(y^2/\bar{y}^2)$ [1].

Средняя дисперсия частиц $\bar{y}^2$ в общем случае складывается из относительной переноса влаги. Относительный перенос влаги $\bar{y}^2$ в областях разных масштабов происходит по различным законам, в частности: $\bar{y}^2 = ADt^3$, где: A - некоторый комплекс геологических условий, от которых зависит влага почво-грунта, $C_{свб}$ - поток некоторой субстанции, D - коэффициент диффузии и t - время, в течение которого происходила диффузия.

Согласно вышеизложенного, будем искать влагоперенос в гидроморфных средах, обусловленный изменением уровня грунтовых вод в виде [2,3]:

$$\theta(x, y, z, t) = \frac{\exp\left(-\frac{y^2}{2y^2}\right)}{\sqrt{2C_{свб} y^2}} \mathfrak{Z}(x, z, t) \quad (1)$$

Искомую $\mathfrak{Z}(t, x, z)$ функцию координат и времени найдем, интегрируя уравнение влагопереноса

$$\frac{\partial \mathfrak{Z}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \kappa \frac{\partial \mathfrak{Z}}{\partial z} - \kappa_0 \frac{\partial \mathfrak{Z}}{\partial x} \quad (2)$$

Уравнение (2) будем решать при условиях:

$$\begin{cases} \mathfrak{Z}(t, x, z)|_{t=0} = \mathfrak{Z}_1(x, z); \\ \mathfrak{Z}(t, x, z)|_{z=0} = \mathfrak{Z}_0(t, x); \\ \mathfrak{Z}(t, x, z)|_{x=0} = \mathfrak{Z}^0(t, z); \\ \mathfrak{Z}(t, x, z)|_{z=L}^{t=0} = \mathfrak{Z}_1(x, z)|_{z=L} \end{cases} \quad (3)$$

При решении этой задачи путем преобразований Лапласа по переменной t и интегральном преобразовании по переменной z , ядро выбираем в зависимости от вида функций $\kappa(\psi)$, $\kappa_0(\psi)$. В неоднородной зоне аэрации высота всасывания в каждом слое будет определяться в зависимости от функций $\kappa(\psi)$, $\kappa_0(\psi)$. Причем при отсутствии потока влаги в зоне аэрации линейная зависимость между высотой всасывания и высотой над уровнем сохраняется. Однако при изменении влажности в каждом слое почво-грунта будут определяться зависимости $\psi(z)$.

Численные эксперименты с использованием гидравлической модели

Поскольку представляет интерес изменение влаги от начального состояния, введем вместо $\mathfrak{S}(t, x, z)$ новую переменную:

$$\zeta(t, x, z) = \mathfrak{S}(t, x, z) - \mathfrak{S}_1(x, z) \quad (4)$$

В рассматриваемой задаче $t = 0$ - момент начала горизонтального переноса влаги, поэтому при $x > 0$.

$$\frac{\partial}{\partial z} \kappa_0 \frac{\partial \mathfrak{S}_1}{\partial z} - \kappa \frac{\partial \mathfrak{S}_1}{\partial x} = 0 \quad (5)$$

В таком случае

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \kappa_0 \frac{\partial \zeta}{\partial z} - \kappa \frac{\partial \zeta}{\partial x} \quad (6)$$

$$\begin{cases} \zeta(t, x, z)|_{t=0} = 0; \\ \zeta(t, x, z)|_{z=0} = \mathfrak{S}_0(t, x) - \mathfrak{S}_1(x, 0) = \zeta_0(t, x); \\ \zeta(t, x, z)|_{z=L} = \mathfrak{S}^0(t, z) - \mathfrak{S}_1(0, z) = \zeta^0(t, z); \\ \zeta(t, x, z)|_{t=L} = 0 \end{cases} \quad (7)$$

Пусть

$$\begin{cases} \kappa(\psi(z)) = \kappa_1 \left(\frac{z}{z_1}\right)^{1-\psi} = \kappa^0 z^{1-\psi}; \\ \kappa_0(\psi(z)) = const = \kappa_0 \end{cases} \quad (8)$$

Для нахождения искомого решения умножим (6) на

$$e^{-t} z^{\frac{\psi}{2}} J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2z^{\frac{1+\psi}{2}}}{1+\psi} \right) dt dz = e^{-t} F(\lambda, z) dt dz \quad (9)$$

Выше было сказано, что в зависимости от характера процесса влагопереноса в зоне аэрации происходит трансформирование профиля влажности, затрагивающее либо всю зону аэрации, либо проявляющееся только в капиллярной зоне. Для анализа этих явлений рассмотрим зону аэрации такой большой мощности $L \rightarrow \infty$, чтобы можно было бы не учитывать периодические изменения влажности в верхней области зоне аэрации.

В связи с этим проинтегрируем полученное выражение по обеим переменным от 0 до ∞ . Предварительно заметим, что

$$\begin{cases} \frac{d}{dz} \kappa \frac{dF}{dz} = -\kappa^0 \lambda F, \\ \kappa \frac{dF}{dz} \Big|_{z \rightarrow \infty} \leftrightarrow z^{\frac{1-\psi}{\psi}} \Big|_{z \rightarrow \infty} = 0 \end{cases} \quad (10)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{z \rightarrow 0} F(z) \approx \lim_{z \rightarrow 0} z^\psi = 0, \\ \kappa \frac{dF}{dz} \Big|_{z=0} = \frac{\kappa^0 \psi \left(\frac{\lambda}{1+\psi}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\Gamma\left(1 + \frac{\psi}{1+\psi}\right)} \end{array} \right. \quad (11)$$

В таком случае из условия (7) следует

$$\int_0^\infty \frac{\partial \zeta}{\partial t} e^{-t} F(\psi, z) dt dz = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-t} \zeta(t, x, z) F(\psi, z) dt dz \quad (12)$$

Воспользовавшись граничными условиями (7) и (11), имеем

$$\int_0^\infty \frac{\partial}{\partial z} \left(\kappa \frac{\partial \zeta}{\partial z} \right) e^{-t} F(\lambda, z) dt dz = \int_0^\infty e^{-t} \left[\kappa \frac{\partial \zeta}{\partial z} F(\lambda, z) \Big|_{z=0}^{z=\infty} - \zeta \kappa \frac{\partial F}{\partial z} \Big|_{z=0}^{z=\infty} + \int_0^\infty \zeta(t, x, z) \frac{\partial}{\partial z} \left(\kappa \frac{\partial F}{\partial z} \right) dz \right] dt =$$

$$\frac{\kappa^0 \psi \left(\frac{\lambda}{1+\psi}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\Gamma\left(1 + \frac{\psi}{1+\psi}\right)} \zeta_0(t, x) - \kappa^0 \lambda^2 \int_0^\infty \zeta(t, x, z) F(\lambda, z) dz \quad (13)$$

На основании соотношений (12) и (13) после интегрирования уравнения (6) получаем линейное дифференциальное уравнение

$$\frac{d\bar{\zeta}}{dx} + \frac{1 + \kappa^0 \lambda^2}{\kappa} \bar{\zeta} - \frac{\kappa^0 \psi \left(\frac{\lambda}{1+\psi}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\kappa \Gamma\left(1 + \frac{\psi}{1+\psi}\right)} \int_0^\infty e^{-t} \zeta_0(t, x) dt = 0 \quad (14)$$

Откуда определим функцию

$$\bar{\zeta}(p, x, \lambda) = \int_0^\infty \int_0^\infty \zeta(t, x, z) e^{-pt} z^{\frac{\psi}{2}} J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2\lambda}{1+\psi} z^{\frac{1+\psi}{\psi}} \right) dt dz \quad (15)$$

Соотношение (7) позволяет получить необходимое условие для $\bar{\zeta}$. На основании (15) получим:

$$\bar{\zeta}(p, x, \lambda) \Big|_{x=0} = \int_0^\infty \int_0^\infty \zeta^0(t, z) e^{-pt} z^{\frac{\psi}{2}} J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2\lambda}{1+\psi} z^{\frac{1+\psi}{\psi}} \right) dt dz \quad (16)$$

Интегрируя уравнение (14) при условии (15), получим

$$\bar{\zeta}(p, x, \lambda) = e^{-\frac{p + \kappa^0 \lambda^2}{\kappa} x} \int_0^\infty \int_0^\infty \zeta^0(\tau, \eta) e^{-p\tau} \eta^{\frac{\psi}{2}} J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2\lambda}{1+\psi} \eta^{\frac{1+\psi}{\psi}} \right) d\tau d\eta + \frac{\kappa^0 \psi \left(\frac{\lambda}{1+\psi}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\kappa \Gamma\left(1 + \frac{\psi}{1+\psi}\right)} *$$

$$* \int_0^x e^{-\frac{p + \kappa^0 \lambda^2}{\kappa} (x-\varepsilon)} d\varepsilon \int_0^\infty e^{-p\tau} \zeta_0(\tau, \varepsilon) d\tau \quad (17)$$

Таким образом, задача сведена к обобщению двойного интеграла (15). При известных ограничениях для класса функций $\bar{\zeta}(p, x, \lambda)$ это обобщение находится на основании интеграла Фурье-Бесселя и формулы Римана-Меллина, после чего получим

$$\zeta(t, x, z) = \frac{z^{\frac{\psi}{2}}}{(1+\psi)C_{\text{свб}} i} \int_{\sigma_0-i\infty}^{\sigma_0+i\infty} e^{pt} dp \int \bar{\zeta}(p, x, \lambda) J_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left(\frac{2\lambda}{1+\psi} z^{\frac{1+\psi}{2}} \right) \lambda d\lambda \quad (18)$$

Подставив значение $\bar{\zeta}(p, x, \lambda)$ из (17) и выполнив интегрирование по переменной λ , получим

$$\begin{aligned} \zeta(t, x, z) = & \frac{\kappa z^{\frac{\psi}{2}}}{2C_{\text{свб}} i (1+\psi) \kappa^0 x} \int \eta^{\frac{\psi}{2}} e^{-\frac{\eta^{1+\psi} + z^{1+\psi}}{(1+\psi)^2 \kappa^0 x} \kappa} I_{\frac{\psi}{1+\psi}} \left[\frac{2\eta^{\frac{1+\psi}{2}} z^{\frac{1+\psi}{2}}}{(1+\psi)^2 \kappa^0 x} \right] \zeta_1^0(p, \eta) d\eta \int_{\sigma_0-i\infty}^{\sigma_0+i\infty} e^{p(t-\frac{x}{\kappa})} dp + \\ & + \frac{z^{\psi} \left(\frac{\kappa}{\kappa^0}\right)^{\frac{\psi}{1+\psi}}}{\Gamma\left(\frac{\psi}{1+\psi}\right) (1+\psi)^{\frac{2\psi}{1+\psi}}} \frac{1}{2C_{\text{свб}} i} \int_0^x e^{-\frac{\kappa z^{1+\psi}}{(1+\psi)^2 \kappa^0 (x-\varepsilon)}} \zeta_{0,1}(p, \varepsilon) d\varepsilon \int_{\sigma_0-i\infty}^{\sigma_0+i\infty} e^{p(t-\frac{x-\varepsilon}{\kappa})} dp \end{aligned} \quad (19)$$

Здесь приняты следующие обозначения:

$$\begin{cases} \zeta_{0,1}(p, \varepsilon) = \int_0^{\infty} e^{-p\tau} \zeta_0(\tau, \varepsilon) d\tau; \\ \zeta_1^0(p, \eta) = \int_0^{\infty} e^{-p\tau} \zeta^0(\tau, \varepsilon) d\tau \end{cases} \quad (20)$$

В уравнении (19) первое слагаемое характеризует изменения влаги в некоторой точке (x,z), вызванные тем, что влага, поступающая из области $x < 0$, меняется с течением времени и кроме того, на пути $0-x$ она перераспределяется по вертикали, благодаря влагопереносу. Второе слагаемое - приращение влаги, обусловленное влагопереносом.

Учитывая (3), (4) и (19) получим

Рис.2. Сопоставление результатов численного и натурального экспериментов

Выводы. В итоге разработана трехмерная гидравлическая модель влагопереноса в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод. Разработанная закономерность и выполняемые на ее основе исследования могут

представлять большой интерес для сектора сельского и водного хозяйства и позволят решить большое количество практических задач в условиях водного дефицита.

References:

1. Махмудов И.Э., Эшев С., Мурадов Н.К. Гидравлическая модель процесса переноса гомогенной смеси в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод // Узбекский журнал Проблемы Механики. – Т., 2013. – №2. – С. 27-32.
2. Махмудов И.Э., Махмудова Д.Э., Курбонов А.И. Гидравлическая модель конвективного влаго-солеперноса в грунтах при орошении сельхозкультур // Узбекский журнал Проблемы Механики. – Т., 2012. – №2.
3. Махмудов И.Э., Мурадов Н.К., Курбанов А.И. Гидравлическая модель управления режимом влагопереноса в гидроморфных средах, обусловленного изменением уровня подземных вод // Материалы республиканской научно-практической конференции. – Ташкент, 2013. – С. 124-129.

